

**TAKRORIY EKINDA EKISH MUDDATLARINING SABZI
HOSILDORLIGIGA TA’SIRI**

Yusupov H.R.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, q.x.f.f.d.

Kushmatov B.S.

Lalmikor dexqonchilik inistituti Baxmalilmiy-tajriba stansiyasi katta ilmiy xodimi,
q.x.f.f.d.

Bekchanova L.R.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, magistr

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xorazm viloyati tuproq iqlim sharoitida ekilayotgan sabzining “Mirzoyi sariq” navining urug‘larining dala unuvchanligi va hosildorligiga takroriy muddatlarda ekishning ta’siri o‘rganiladi.

Kalit so‘zlar: Xorazm viloyati, sabzi, nav, variant, Mirzoyi sariq, ekish muddati, unuvchanlik, hosildorlik, texnik yetilishi, havo harorati, ildizmeva shakillanishi.

Abstract: This article studies the effect of repeated sowing on the field viability and yield of seeds of the carrot variety "Mirzoyi Sarig" grown in the soil and climatic conditions of the Khorezm region.

Keywords: Khorezm region, carrot, variety, variant, Mirzoyi Sarig, planting date, germination, yield, technical maturity, air temperature, root crop formation.

KIRISH. Jahonda sodir bo‘layotgan globallashuv jarayoni, iqtisodiy inqirozlar, yuqumli kasalliklar va siyosiy notinchliklar oziq-ovqat mahsulotlarining narxlarini uzluksiz ko‘tarilib borishiga sabab bo‘lmoqda. Shunday ekan respublikamizda ham oziq-ovqat havfsizligi masalasi dolzarb bo‘lib, aholining sabzavot va poliz mahsulotlariga bo‘lgan talabini to‘laqonli ta‘minlash, yerdan samarali foydalanish orqali ko‘proq mahsulot yetishtirish tizimini yaratish eng ustuvor masalalardan biri hisoblanadi. Sabzavotlardan yuqori sifatli hosil olish uchun esa har bir ekinning biologik xususiyatlarini, ularning o‘suv davrida ozuqaga bo‘lgan talablarini, maqbul ekish muddatlarini aniq bilish va yetishtirish jarayonidagi har bir tadbirlarni o‘z vaqtida, sifatli o‘tkazilishini ta‘minlash talab etiladi. Respublikamizning iqlim-

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

sharoitidan kelib chiqqan holda ekin turlarini to‘g‘ri tanlansa yil davomida ham ochiq dalada sabzavot yetishtirish imkoniyatlari mavjud.[1]

Xorazm viloyatidagi sho‘rlangan tuproqlar sharoitida sabzi ekishning qulay muddatlarini aniqlash bo‘yicha tadqiqotlar o‘tkazilmaganligini hisobga olib, biz bu yo‘nalishda tadqiqotlar olib borishga qaror qildik.

Bu masalani ishlab chiqishda sabzining Mirzoyi sariq navi urug‘larini takroriy ekinda, ya’ni bug‘doydan bo‘shagan erlarga – 1 iyul; – 10 iyul; – 20 iyul; va – 30 iyulda sepib dala tajribalarini olib bordik.[2] Urug‘larni unib chiqish davridagi tuproq va havo harorati, tuproqning namligi hamda maysalarni joylashgan qatlamidagi tuzlarni miqdorini aniqlash bo‘yicha olib borilgan kuzatuvlar sabzi urug‘larini unib chiqishi va maysalar hosil bo‘lishi turli ekish muddatlarida bir xilda bo‘lmasligini ko‘rsatdi.

Sabzi urug‘lari unib chiqishi davridagi havo harorati va namlikni aniqlash bo‘yicha o‘tkazilgan kuzatuvlar, ekish muddatlaridan kechki muddatlarga o‘tgan sari takroriy ekinda havo harorati kamayib borishi aniqlandi, lekin sodir bo‘lgan haroratlar sabzi urug‘larini unib chiqishdagi qulay haroratdan ancha yuqori bo‘ldi.

Tadqiqotlar o‘tkazilgan 2 yil mobaynida (2024-2025 yy.) birinchi ekish muddatida ya’ni iyulni I dekadasida o‘rtacha harorat – $35,4^{\circ}\text{S}$ ni, II dekadasida – $35,2^{\circ}\text{S}$ ni va eng kechki ekish muddatida iyulni III dekadasida havo harorati biroz pasayganligini va $33,6^{\circ}\text{S}$ ni tashkil etganligini ko‘rsatdi. Bunda birinchi ekish muddati bilan eng so‘ngi ekish muddati orasidagi farq bor yo‘g‘i, 1,1 ni ko‘rsatdi. Shuningdek, barcha ekish muddatlarida tuproq namligi darajasi haddan tashqari kamligi aniqlandi. Shunga ko‘ra, har bir ekish muddati uchun urug‘ sepilgan maydonlarda ketma – ket nam saqlovchi sug‘orishlar o‘tkazildi.(1-rasm)

1-rasm.

Turli ekish muddatlaridagi tuproq harorati va namligi, deyarli bir xil bo‘lish natijasida maysalarni hosil bo‘lish davridagi farq deyarli sezilmaydi.

Tuproqning yuqori qatlamidagi tuzlarning miqdori turli ekish muddatlarida bir xil bo‘lmaganligini ko‘rsatdi. Eng kechki ekish muddatidagi nisbatan kuchliroq bo‘lgan tuproq sho‘rlanishi, maysalarni unib chiqish davriga o‘z ta’sirini ko‘rsatdi va bu

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

muddatda maysalar 1-2 kunga kech paydo bo‘ldi.

Tuproqdagi nisbatan zararli bo‘lgan tuzlarning miqdorini birinchi ekish muddatlaridan keyingilariga o‘tgan sari ortib borganligi dala unuvchanligini kamaytirdi. Eng kechki muddatda ekilgan, (30 iyulda) maydonlarda dala unuvchanlik darajasi birinchi ekish muddatiga (1 iyul) nisbatan 12 % ga kam bo‘lganligi kuzatuvlar natijasida aniqlandi.(1-jadval)

1-jadval

Ekish muddatlarini sabzi maysalari hosil bo‘lishiga ta’siri (2024-2025 yy)

Urug‘ sepish muddatlari	Urug‘ unib chiqish davridagi harorat °S		Urug‘ unib chiqish davridagi joylashgan qatlamdagi miqdori %		Urug‘ sepishdan nihollar to‘liq unib chiqguncha (kun)	Dala unuvchanligi %
	Havo	Tuproq	Cl	qoldiq		
1 iyul	35,4	36.9	0,109	1,064	8	57
10 iyul	35,2	36.4	0,147	1,434	8	59
20iyul	34,6	35.5	0,157	1,701	9	48
30 iyul	34.3	35.2	0,193	1,954	9	45

Nihollarni unib chiqish davrlari barcha ekish muddatlarida deyarli bir xil 8 – 9 kun bo‘ldi. O‘simliklarni o‘shish va rivojlanish davridagi faol haroratlarni aniqlash Xorazm viloyati metostantsiyasi ma’lumotlari asosida hamda tajribalarda o‘tkazilgan kuzatuvlar bilan taqqoslangan holda olib borildi.

Sabzining dastlabki ikki ekish muddatida maysalarni “unib chiqishidan – texnik etilguncha” 110 – 115 kun yoki 2298 – 2340⁰S faol haroratlar talab etildi. Keyingi 20 VII dagi ekish muddatida ildizmevalarni texnik etilishiga 1985⁰S harorat yoki 115 kun kerak bo‘ldi.

Urug‘larning “unib chiqish – ildizmeva shakllanish” davri o‘tishi uchun barcha ekish muddatlarida 25 – 30 kun talab etildi, lekin birinchi ikkita ekish muddatlarida (1VII – 10 VII) faol haroratlar yig‘indisi 720 – 751⁰ ni tashkil etgan bo‘lsa, keyingi ikki muddatlarda (20VII – 30 VII) 795 – 800⁰ da bo‘ldi.

Sabzi navlarining hosildorlik ko‘rsatkichlari o‘rganilganda ildizmevaning eng

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

yirik bo‘lishi birinchi va ikkinchi ekish muddatlarida (118–120 gr) shakllangan bo‘lsa, 20 iyuldagi muddatda oldingilaridan biroz (114 gr) vazni yengil bo‘lganligi hosil miqdorini aniqlash bo‘yicha o‘tkazilgan kuzatuvlarda aniqlandi. Qulay ekish muddatlarini aniqlash bo‘yicha tajribalar olib borilgan 2024 – 2025 yillar mobaynida, eng yuqori umumiy hosil 10 iyul ekish muddatida 33,5 olindi. Bu ko‘rsatkich birinchi ekish muddatiga nisbatan 4,9 tonnaga yoki 17,0

t/ga

2-rasm.

%

3-rasm.

ga ortiq bo‘ldi. (2-3-rasmlar)

Yuqorida olib borilgan tajribalardan shularni xulosa qilish mumkinki sabzining Mirzoyi sariq navi urug‘larini takroriy ekinda ekkanda 10-iyul muddatda ekish dala unuvchanligini va hosildorlik ko‘rsatkichlariga ijobiy ta’sir qilishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. <https://fermermaktab.uz/uz/article/toqsonbosti-usulda-sabzi-yetishtirish>
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.Колос,1985. С. 415-416.